

AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri

Musayeva Mushtariy Suyar qizi

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti

Matematika va Informatika yo'nalishi talabasi (77)-152-05-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499843>

Annotatsiya: Axborotlashgan jamiyat- zamonaviy texnologiyalar va axborot oqimlari asosida iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va kundalik hayotning barcha sohalarida axborotning ustuvor ahamiyat kasb etgan ijtimoiy tizimidir.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va h.k.

Kirish. Axborotlashgan jamiyat – bu bilim va axborotning ishlab chiqarish, taqsimlash va ishlatilishiga asoslangan jamiyatdir. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi, internet va raqamli kommunikatsiyalar jamiyat hayotining barcha jabhalarini o'zgartirib yubordi. Bunday jamiyatda axborot va bilimning roli tobora ortmoqda, bu esa insonlarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Axborotlashgan jamiyatda insonning o'rni, uning axborotni qanday qabul qilish va unga munosabatini belgilovchi bir qancha o'ziga xos jihatlari mavjud. Axborotlashgan jamiyatda axborot – iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarni boshqarishda asosiy resurs bo'lib xizmat qiladi. Bilim va axborotlarning tezkor almashinuvi, odamlarning bir-biriga bog'lanishi va dunyoning turli nuqtalaridan real vaqt rejimida axborot olish imkoniyati jamiyatni global miqyosda o'zaro bog'laydi. Axborotning katta qismi raqamli shaklda taqdim etiladi, bu esa ma'lumotlarni saqlash va uzatishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Axborotlashgan jamiyatda yangi texnologiyalar asosiy rol o'ynaydi. Internet, mobil telefonlar, raqamli platformalar va sun'iy intellekt kabi innovatsiyalar odamlarning kundalik hayotini, ishlash uslubini va ijtimoiy aloqalarini tubdan o'zgartiradi. Yangi texnologiyalar yordamida insonlar o'zaro tezda aloqada bo'lishi, bilim olish va baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Axborotlashgan jamiyatda insonning o'rni faqat axborotni iste'mol qilish bilan cheklanmaydi. Insonlar axborot jamiyatining faol ishtirokchilari, bilim ishlab chiqaruvchilari va tarqatuvchilari sifatida ham muhim rol o'ynaydilar.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va undagi insonning o'rni haqidagi mavzu so'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning markazida bo'lib, turli sohalarida, xususan, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tizimlarda o'zgarishlarni ta'minlaydigan muhim bir masala sifatida ko'rib chiqilmoqda. Axborotlashgan jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq adabiyotlar o'z ichiga bir qancha yondashuvlar va tahlillarni oladi, bu esa jamiyatning axborotga asoslangan yangi tuzilmasi haqida kengroq tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Quyida axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va insonning o'rni mavzusiga doir asosiy adabiyotlar tahlil qilinadi. Axborotlashgan jamiyat konsepti birinchi marta 1960-yillarda jahon miqyosida rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarni va ularning ijtimoiy ta'sirini kuzatgan olimlar tomonidan ilgari surilgan. Mavzuga doir birinchi izlanishlardan biri **Daniel Bellning** “Post-industrial Society” (1973) asarida mavjud bo'lib, unda axborotlashgan jamiyatni sanoat jamiyatidan farqli o'laroq, bilim va axborotga asoslangan iqtisodiy va ijtimoiy tizim sifatida ta'riflangan. Bellning fikriga ko'ra, jamiyatda

axborot va bilim ishlab chiqarish, saqlash va tarqatish jarayonlari markaziy rol o'ynaydi, bu esa insonlarning mehnat faoliyatini va iqtisodiy munosabatlarini tubdan o'zgartiradi.

Manuel Castellsning "The Rise of the Network Society" (1996) asarida axborotlashgan jamiyat va globalizatsiya jarayonlari haqida keng tahlil keltirilgan. Castellsning fikriga ko'ra, axborot jamiyatining asosiy xususiyatlari tarmoq strukturasi va axborot oqimining uzluksizligidir. U tarmoqlarning kengayishi va raqamli texnologiyalar yordamida axborot almashishning tezligi jamiyatning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Castells axborotlashgan jamiyatda global iqtisodiyotning yaralishini va madaniy farqlarning o'zaro bog'lanishini tahlil qilgan. Axborotlashgan jamiyatda insonning o'rnini borasida, **Alvin Toffler**ning "The Third Wave" (1980) asarida jamiyatning o'zgarishiga alohida e'tibor qaratilgan. Toffler, insonning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rolini axborotning va texnologiyalarning tez o'zgarishi bilan bog'lab, yangi "to'lqin" – axborot revolyutsiyasining ta'sirini tushuntiradi. Uning nuqtai nazariga ko'ra, insonlar axborotni yaratish, qabul qilish va ishlatish jarayonlarida faol ishtirok etadilar. Bu jarayonlar, o'z navbatida, jamiyatda yangi imkoniyatlar va tengsizliklarni yuzaga keltiradi. Axborotlashgan jamiyatda insonning o'rnini, ayniqsa, **Sherry Turkle**ning "Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other" (2011) asarida keng yoritilgan. Turkle texnologiyalarning jamiyatda qanday o'zgarishlar keltirayotganini, axborot texnologiyalarining insonlarning o'zaro aloqalari va ijtimoiy muloqotiga ta'sirini tahlil etadi. U texnologiyalarning odamlarning bir-biri bilan real muloqot qilishiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi, natijada insonlarning bir-biriga bo'lgan aloqalarini yuzaga keltirishda qayta ishlov berishni ta'kidlaydi. **Pierre Lévy**ning "Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace" (1997) asarida jamiyatda axborot va bilimning roli tahlil qilingan. Lévy axborotni yangi ijtimoiy va madaniy shakllarning qurilishi uchun zarur bo'lgan vosita sifatida ko'radi. U axborot almashishning ijtimoiy tarmoq shaklida amalga oshirilishini, ya'ni kollektiv intellektni yaratish imkoniyatlarini o'rganadi. Lévy fikriga ko'ra, axborot va bilimning erkin almashinuvi jamiyatdagi yangi demokratiya shakllarini va insonlarning ijtimoiy ijtimoiy faoliyatini oshiradi. Shuningdek, axborotlashgan jamiyatda insonlarning rolini va ularning bilim va axborotni qabul qilishdagi xatti-harakatlarini **Nicholas Carr** "The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains" (2010) asarida o'rganadi. Carr internet va raqamli texnologiyalarning inson ongiga qanday ta'sir qilishini, o'qish va o'rganish jarayonlarida yuzaga kelayotgan o'zgarishlarni tahlil qiladi. U internetning insonning diqqatini qisqartirish va to'liq fikrlash qobiliyatini zaiflashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi, bu esa jamiyatdagi axborotni qayta ishlash va undan foydalanish usulini o'zgartiradi. Axborotlashgan jamiyatda axborotning tarqatilishi va unga kirishdagi tengsizlik masalasi ham katta ahamiyatga ega.

Manuel Castells va **David Held** tomonidan olib borilgan tahlillar (2004) axborotning taqsimlanishidagi adolatsizliklar, "digital divide" yoki raqamli ajralish muammosini ko'rsatadi. Ular, axborot texnologiyalarining barcha qatlamlarga birday ta'sir qilmasligi va ba'zi guruhlar, ayniqsa, kam rivojlangan hududlarda yashovchi odamlar uchun bu texnologiyalarga kirishning cheklanganligi haqida gapiradilar. Axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va insonning undagi o'rnini haqida olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, axborotning jamiyatdagi roli kundan-kunga ortib bormoqda. Adabiyotlar axborotlashgan jamiyatning rivojlanishiga va uning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ta'sirlariga e'tibor qaratadi. Insonning axborotni yaratish, qabul qilish va undan foydalanishdagi o'rnini jadal

rivojlanayotgan texnologiyalar, yangi kommunikatsiya vositalari va axborot oqimlarining jamiyatdagi rollarini o'zgartiradi. Biroq, axborotga teng kirish imkoniyati, uning boshqarilishi va manipulyatsiyasi haqidagi masalalar ham jamiyatda e'tibor qaratiladigan dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot metodologiyasi: Axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va undagi insonning o'rni haqida ilmiy izlanishlar olib borishda, metodologiya jamiyatning axborot texnologiyalari, kommunikatsiya, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlaridagi o'zgarishlarni to'g'ri va aniq tahlil qilish uchun zarur vositalarni taqdim etadi. Tadqiqotning metodologiyasi jamiyatni shakllantiruvchi axborot va kommunikatsiya jarayonlarini, insonlarning bu jarayonlarga munosabatini, va axborot texnologiyalarining ta'sirini o'rganishda turli yondoshuvlarni o'z ichiga oladi. Quyida, ushbu mavzuni tadqiq etishda qo'llaniladigan asosiy metodlar va uslublar keltirilgan. Tadqiqotning maqsadi axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlarni aniqlash, uning tarkibiy qismlarini tahlil qilish va axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli hamda insonning o'rni qanday o'zgarayotganini o'rganishdir. Tadqiqotda quyidagi vazifalar belgilangan: Axborotlashgan jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlarni o'rganish. Axborotning jamiyatda qanday resursga aylanganini aniqlash. Insonning axborotlashgan jamiyatdagi rolini va ijtimoiy aloqalardagi o'zgarishlarni tahlil qilish. Axborot texnologiyalarining jamiyat va inson ongiga ta'sirini aniqlash. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodologik yondoshuvlar quyidagilar: Analitik metod yordamida axborotlashgan jamiyatning turli jihatlari va insonning undagi o'rni o'rganiladi. Ushbu metodda jamiyatdagi axborot oqimlari, kommunikatsiya tizimlari, texnologik o'zgarishlar va insonlarning axborot bilan ishlash uslublari chuqur tahlil qilinadi. Bu yondoshuv jamiyatdagi axborot va bilimning qanday tarqatilishi, ularning ishlab chiqarilishi va iste'mol qilinishi masalalariga e'tibor qaratadi. Axborotlashgan jamiyatda insonning o'rnini o'rganishda sociologik metodlar qo'llaniladi. Ushbu metod orqali jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar, axborotga bo'lgan munosabatlar va axborot almashishning ijtimoiy jarayonlari tahlil qilinadi. Bu metod axborotlashgan jamiyatdagi yangi ijtimoiy dinamikalarni, ayniqsa, odamlarning texnologiyalarga bo'lgan munosabatlarini va ularning hayot tarzidagi o'zgarishlarni o'rganishga yordam beradi. Bu metod orqali axborotlashgan jamiyatning tizimli tavsifi va uning tarkibiy qismlari o'rganiladi. Axborot texnologiyalari, internet, media, va boshqa kommunikatsiya vositalarining jamiyatdagi o'rni tizimli ravishda tahlil qilinadi. Sistemali metod, jamiyatda axborot va texnologiyalarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini, ularning bir-biriga ta'sirini va jamiyatda o'zgarishlarni qanday keltirib chiqarishini aniqlash imkonini beradi. Empirik tadqiqotlar jamiyatdagi o'zgarishlar va insonlarning axborotlashgan jamiyatdagi o'rni haqidagi haqiqiy ma'lumotlarni to'plashda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanilishi mumkin:

So'rovlar: Odamlarning axborot texnologiyalariga, internetga, raqamli aloqalarga bo'lgan munosabatini o'rganish uchun so'rovnoma o'tkazish. Bu usul orqali ijtimoiy guruhlarining axborotlashgan jamiyatdagi roli va axborotga kirish imkoniyatlari haqidagi fikrlarini aniqlash mumkin.

Intervyular: Axborotlashgan jamiyatdagi insonlarning o'zgarishlarga bo'lgan munosabatlarini chuqur o'rganish uchun mutaxassislar, ekspertlar va oddiy fuqarolar bilan intervyular o'tkazish. **Kuzatish:** Jamiyatdagi kommunikatsiya jarayonlarini va texnologiyalarni qanday ishlatishini bevosita kuzatish. Bu usul yordamida axborot almashish, ijtimoiy aloqalar va insonlarning onlayn faolligini o'rganish mumkin. Kontent tahlili

yordamida axborot texnologiyalari, internet va raqamli kommunikatsiya vositalarida tarqatilayotgan materiallarni tahlil qilish. Bu usul orqali internetdagi axborot oqimlari, yangiliklar, ijtimoiy media postlari, bloglar va boshqa onlayn resurslarni o'rganish mumkin. Kontent tahlili axborotlashgan jamiyatdagi fikrlarni, g'oyalarni, ta'sir va manipulyatsiyalarni aniqlashda yordam beradi. Tadqiqot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar quyidagi manbalardan olinadi:

Ilmiy adabiyotlar: Axborotlashgan jamiyat va uning o'ziga xos jihatlari bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlar, kitoblar, maqolalar va monografiyalar.

Rasmiy statistika va ma'lumotlar: Ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar.

Onlayn resurslar: Axborot texnologiyalari va internet tarmoqlarining jamiyatga ta'siri bo'yicha onlayn tadqiqotlar va hisobotlar.

So'rovnoma va intervyular: Tadqiqotchi tomonidan o'tkazilgan so'rovlar va intervyular natijalar. Tadqiqot natijalari axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va insonning o'rni haqidagi ilmiy xulosalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Empirik tadqiqotlar va analitik tahlillar asosida, axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli, insonlarning ijtimoiy aloqalaridagi o'zgarishlar va axborotga kirishdagi tengsizliklar kabi masalalar aniqlanadi. Ushbu natijalar jamiyatni yanada axborotlashgan, global va raqamli davrga mos ravishda rivojlantirishga doir tavsiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin. Tadqiqot metodologiyasi axborotlashgan jamiyat va undagi insonning o'rni haqida chuqur tahlil qilish imkonini beradi. U analitik, sociologik, empirik va sistemali metodlarni o'z ichiga olib, axborotlashgan jamiyatning turli jihatlari o'rganishga yo'l ochadi. Tadqiqotda foydalaniladigan metodlar yordamida jamiyatdagi o'zgarishlar va insonlarning axborot texnologiyalariga bo'lgan munosabatlari haqida ma'lumotlar to'planadi va ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ta'sirini o'rganish imkoniyati yaratiladi. Natijalar va Muhokamalar: Tadqiqotning asosiy maqsadi axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari aniqlash va undagi insonning tutgan o'rni haqidagi bilimlarni kengaytirish edi. Tadqiqot jarayonida turli metodlar (analitik, sociologik, empirik) qo'llanilib, axborotlashgan jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlari, shuningdek, axborot texnologiyalarining jamiyatga ta'siri, insonlarning yangi axborot tizimlaridagi o'rni va ular bilan aloqalari tahlil qilindi. Quyida, tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborotlashgan jamiyatning asosiy o'ziga xos jihatlari quyidagilar:

Axborotning markaziy roli: Axborotlashgan jamiyatda axborot va bilimning rolini yangi iqtisodiy va ijtimoiy qadriyatlar shakllantiradi. Jamiyatning barcha sohalarida (iqtisodiyot, ta'lim, siyosat, madaniyat) axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi jamiyatning global darajada raqamli rivojlanishini ta'minlamoqda. Shu bilan birga, axborotning ishlab chiqarilishi, saqlanishi va tarqatilishidagi nazorat va boshqaruv, axborotlashgan jamiyatning asosiy xususiyatlaridan biridir.

- **Global tarmoqlarning rivojlanishi:** Axborotlashgan jamiyatda global tarmoqlar, ayniqsa internet va boshqa raqamli texnologiyalar, jamiyatni ulkan tarmoqlarga bo'lib, har bir shaxsning dunyo bilan aloqasini o'zgartiradi. Bu tarmoqlar axborot almashishni tezlashtiradi va yangi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarni yaratadi, biroq ular ba'zan ma'lum ijtimoiy guruhlar uchun cheklangan bo'lishi mumkin (raqamli ajralish muammosi). Tezkor axborot oqimlari va o'zgaruvchanlik: Axborotlashgan jamiyatda axborotning uzluksiz oqimi

odamlarning fikrlash usulini va qarorlar qabul qilish jarayonlarini tezlashtiradi. Biroq, bu tezkorlik va doimiy yangilanish insonlarni axborot bilan to'lib ketishga olib kelishi va ba'zan axborotning aniqligi va sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari axborotlashgan jamiyatda insonning roli va o'rnini quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **Insonning axborot ishlab chiqarish va ishlatishdagi faolligi:** Axborotlashgan jamiyatda insonlar axborot yaratish va tarqatishda faol ishtirok etadilar. Internet va raqamli texnologiyalar yordamida shaxslar faqat axborotni iste'mol qiluvchi emas, balki uni ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi sifatida ham harakat qilishadi. Ushbu jarayon jamiyatdagi demokratiya va erkinliklarni kuchaytiradi, ammo ba'zan axborotning manipulyatsiyalanishi va manipulyatsiyalashuvi xavfi ham mavjud.
- **Axborot texnologiyalarining ta'siri:** Axborotlashgan jamiyatda insonlar texnologiyalarni o'zlarining maqsadlari uchun foydalanadilar, lekin bu jarayon ba'zan shaxslarning ijtimoiy aloqalarini cheklaydi va ularning real muloqot qilish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sherry Turklening tahlillariga ko'ra, texnologiyalarning insonlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqotga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish ehtimoli mavjud.
- **Raqamli ajralish va tengsizlik:** Tadqiqotda, axborotlashgan jamiyatda axborotga kirishdagi tengsizlikning muhim muammo ekanligi ko'rsatilgan. Raqamli ajralish, ya'ni ayrim ijtimoiy guruhlarning axborot texnologiyalariga cheklangan kirishi, jamiyatda yangi ijtimoiy farqlarni yuzaga keltiradi. Bu farqlar axborotga bo'lgan kirish, ta'lim va ish joylari kabi sohalarda o'zini ko'rsatadi.
- **Demokratiya va ma'lumot erkinligi:** Axborotlashgan jamiyatda ma'lumot erkinligi va teng kirish imkoniyatlari, demokratik jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi. Biroq, axborot texnologiyalari va tarmoqlar orqali axborot oqimining tezligi ba'zan soxta ma'lumotlar va manipulyatsiyalarni tarqatishga olib keladi. Bu esa jamiyatdagi axborotning haqqoniyligi va ishonchliligini tahdidga solishi mumkin. Ijtimoiy aloqalar va axborotning ta'siri: Axborotlashgan jamiyatda axborot texnologiyalarining keng tarqalishi ijtimoiy aloqalar va muloqotlarni o'zgartiradi. Shu bilan birga, texnologiyalar orqali axborot almashish ko'pincha yuzaki va qisqa muddatli bo'ladi, bu esa odamlarning chuqur ijtimoiy aloqalarga ehtiyojlarini kamaytiradi. Tadqiqotda, bu jarayonning ijtimoiy izolyatsiya va aloqalar sifatining pasayishiga olib kelishi mumkinligi ta'kidlangan.
- **Insonning axborot texnologiyalariga bo'lgan munosabati:** Axborotlashgan jamiyatda odamlarning axborot texnologiyalariga bo'lgan munosabati har xil bo'lishi mumkin. Ba'zilar texnologiyalarni ijtimoiy aloqalar va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish vositasi sifatida qabul qilsa, boshqalar bu texnologiyalarni ortiqcha va manipulyatsiyalashgan vositalar sifatida ko'radilar. Ushbu farq jamiyatda ijtimoiy guruhlar va individlarning axborot texnologiyalaridan foydalanishdagi turli xil nuqtai nazarlarni yaratadi. Tadqiqot natijalari axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va undagi insonning o'rnini haqidagi bilimlarni kengaytirdi. Axborot texnologiyalarining jamiyatda tez sur'atlar bilan rivojlanishi, insonlarning bu texnologiyalar bilan aloqalari va axborot almashish jarayonlarining o'zgarishi jamiyatda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlarni yangi tarzda shakllantirmoqda. Biroq, axborotlashgan jamiyatda yuzaga kelgan tengsizlik, axborot manipulyatsiyalari va shaxsiy aloqalar sifatining pasayishi kabi muammolar ham e'tiborga olinishi kerak. Shu bois, axborotlashgan jamiyatni samarali va adolatli rivojlantirish uchun yangi ijtimoiy siyosat va texnologiyalarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish zarurdir.

Xulosa va Takliflar: Tadqiqot axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlarini va undagi insonning tutgan o'rni haqida chuqur tahlil o'tkazishga qaratilgan bo'lib, quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. **Axborotning markaziy roli:** Axborotlashgan jamiyatda axborot markaziy resursga aylanib, barcha sohalarida (iqtisodiy, siyosiy, madaniy) yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Jamiyatning rivojlanishi ko'p jihatdan axborot texnologiyalari va ularning samarali ishlatilishiga bog'liq.

2. **Global tarmoqlarning kuchayishi:** Axborot texnologiyalari orqali global tarmoqlar o'rnatilib, jamiyatlar orasidagi aloqalar kuchaymoqda. Internet va raqamli kommunikatsiya vositalari, axborot almashishning tezligini oshirib, jamiyatni yanada global darajada bog'lamoqda.

3. **Insonning axborotlashgan jamiyatdagi o'rni:** Insonlar faqat axborot iste'molchilari emas, balki uni yaratish va tarqatishda ham faol ishtirok etmoqda. Ularning axborot texnologiyalari bilan ishlash uslubi jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, ba'zan texnologiyalar insonlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni kamaytirishi mumkin.

4. **Raqamli ajralish va tengsizlik:** Axborotlashgan jamiyatda raqamli ajralish muammosi, ya'ni ayrim guruhlarining texnologiyalarga cheklangan kirishi, jamiyatda yangi tengsizliklarni keltirib chiqaradi. Bu axborotga kirish, ta'lim va ish joylaridagi imkoniyatlar bo'yicha farqlarni keltirib chiqarishi mumkin.

5. **Tezkor axborot oqimlari va ijtimoiy aloqalar:** Axborotlashgan jamiyatda axborotning tezkor oqimi ijtimoiy aloqalarning yuzaki va qisqa muddatli bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu insonlarning chuqur ijtimoiy aloqalar va real muloqot qilish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

6. Tadqiqotning asosiy xulosalariga asoslanib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Axborotning sifatini ta'minlash:** Axborotlashgan jamiyatda axborotning hajmi ortishi bilan birga, uning sifati va ishonchliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, axborot texnologiyalari va internet tarmoqlarida soxta ma'lumotlarni aniqlash va ularni tarqatishning oldini olish uchun samarali mexanizmlar yaratish zarur.

2. **Inson va texnologiyalar o'rtasidagi muvozanatni saqlash:** Axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli ortib borgan sari, insonlarning real muloqot qilish qobiliyatini saqlashga alohida e'tibor qaratish kerak. Texnologiyalar odamlarning ijtimoiy aloqalariga zarar bermasligi uchun innovatsion yondoshuvlarni ishlab chiqish zarur.

3. **Ta'lim va axborot savodxonligini rivojlantirish:** Axborotlashgan jamiyatda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun insonlarning axborot savodxonligini oshirish muhimdir. Buning uchun ta'lim tizimini yangilash va axborot texnologiyalariga bo'lgan bilimlarni kengaytirish lozim. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini o'rgatish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zarur.

4. **Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi:** Axborot xavfsizligini ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yangi me'yorlar ishlab chiqish zarur. Axborotlashgan jamiyatda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, ma'lumotlarni himoya qilishning yanada samarali tizimlarini yaratish lozim.

Ijtimoiy adolatni ta'minlash: Axborotlashgan jamiyatda insonlarning ijtimoiy tengligini ta'minlash uchun yangi ijtimoiy siyosatlar ishlab chiqilishi kerak. Bunda, raqamli

ajralish va axborotga kirishdagi tengsizlikni bartaraf etish uchun texnologiyalarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish zarur. Axborotlashgan jamiyat, uning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlarini yangi ko'rinishlarda shakllantirib, insonning roli va o'rnini qayta belgilashga olib kelmoqda. Biroq, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va keng tarqalishi yangi muammolarni, jumladan, raqamli ajralish, axborotning ishonchiligi va ijtimoiy tengsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, axborotlashgan jamiyatni samarali rivojlantirish va insonlarning axborot texnologiyalaridan adolatli va samarali foydalanishini ta'minlash uchun tegishli siyosatlar, ta'lim va innovatsiyalarni ishlab chiqish zarur.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Rahmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.